

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

VI Vicerrectoría de
Investigación

PLAN DE ACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Mejora de la Evaluación de la Investigación 2023-2026

Resumen

Este documento presenta el plan de acción que la Universidad de Costa Rica desde la Vicerrectoría de Investigación ha trazado para la implementación de actividades que propicien una reforma y mejora en la evaluación de la investigación en el marco de los compromisos de integración del Coalition for Advancing Research Assessment (COARA)

Medio siglo sembrando ciencia, cosechando futuro...

Tel: 2511-1350 | Fax: (506) 2224-9367 | Correo electrónico:
digital.vi@ucr.ac.cr | Portal de Investigación: www.vinv.ucr.ac.cr. | Dirección: Cuarto piso de la
Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. Sede Rodrigo Facio.

I. Introducción

La Universidad de Costa Rica (UCR), en su compromiso con la mejora continua de la investigación, ha elaborado un Plan de Acción en el marco de su adhesión a la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación (COARA). Este documento presenta las estrategias y actividades que se llevarán a cabo para reformar y mejorar el sistema de evaluación de la investigación, en consonancia con los principios de calidad, impacto, diversidad, inclusión y colaboración que han caracterizado el espíritu de trabajo en la actividad sustantiva de la Universidad y que también forman parte de los acuerdos propugnados por COARA.

II. Objetivos:

El Plan de Acción busca alcanzar los siguientes objetivos:

- Alinear el sistema de evaluación de la investigación con los principios de COARA.
- Fortalecer la calidad y el impacto de la investigación.
- Promover la diversidad y la inclusión en la evaluación de la investigación.
- Fomentar la colaboración entre personas investigadoras, personas gestoras y personas evaluadoras.
- Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la evaluación de la investigación.

III. Metodología:

El Plan de Acción se basa en un enfoque participativo que involucra a diversos actores de la comunidad universitaria, incluyendo personas investigadoras, docentes, personal administrativo y estudiantes. Se implementará a través de las siguientes etapas:

- **Fase de diagnóstico:** Se realizará un análisis del sistema actual de evaluación de la investigación para identificar sus fortalezas y debilidades.
- **Fase de diseño:** Se diseñarán nuevas estrategias y herramientas de evaluación alineadas con los principios de COARA.
- **Fase de implementación:** Se implementarán las nuevas estrategias y herramientas de evaluación de manera gradual e incluyendo en su planeación los modelos de pilotaje.
- **Fase de evaluación:** Se evaluará el impacto del Plan de Acción en la calidad, el impacto y la diversidad de la investigación.

Fase 1: Diagnóstico (2023-2024)

Objetivo: Realizar un análisis exhaustivo del sistema actual de evaluación de la investigación para identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Actividades:

1.1 Revisión documental: Análisis de la normativa, políticas, procedimientos y herramientas actuales para la evaluación de la investigación.

1.2 Encuestas y entrevistas: Recolección de datos y perspectivas de personas investigadoras, docentes, personal administrativo y estudiantes sobre el sistema actual de evaluación.

1.3 Análisis de métricas: Evaluación del desempeño del sistema actual en términos de calidad, impacto, diversidad, inclusión y colaboración.

Responsables:

- Unidad de Gestión de Calidad, Vicerrectoría de Investigación
- Subcomisión de Evaluación de Calidad de la Investigación, CONARE

Recursos:

- Personal técnico y administrativo
- Personas asistentes
- Herramientas de análisis de datos

Cronograma:

- Inicio: Mayo de 2023
- Finalización: Diciembre de 2024

Indicadores claves de desempeño

- **KPI 1:** Porcentaje de la normativa, políticas, procedimientos y herramientas actuales para la evaluación de la investigación revisados.
- **KPI 2:** Número de encuestas y entrevistas realizadas a personas investigadoras, docentes, personal administrativo y estudiantes sobre el sistema actual de evaluación.
- **KPI 3:** Número de métricas analizadas para evaluar el desempeño del sistema actual en términos de calidad, impacto, diversidad, inclusión y colaboración.

Fase 2: Diseño (2024-2025)

Objetivo: Diseñar nuevas estrategias, criterios e indicadores de evaluación alineados con los principios de COARA, considerando los hallazgos de la fase de diagnóstico.

Actividades:

2.1 Entrevistas con actores claves: Facilitación de sesiones participativas con actores clave para discutir y proponer nuevas estrategias de evaluación.

2.2 Análisis de comparativas: Estudio de buenas prácticas en evaluación de la investigación de otras universidades e instituciones.

2.3 Redacción de propuestas: Elaboración de documentos que detallen las nuevas estrategias, criterios e indicadores de evaluación.

Responsables:

- Unidad de Gestión de la Calidad, Vicerrectoría de Investigación
- Personas expertas en evaluación de la investigación

Recursos:

- Personal técnico y administrativo
- Personal asistente
- Plataformas de colaboración en línea

Cronograma:

- Inicio: Enero de 2024
- Finalización: Diciembre de 2024

Indicadores claves de desempeño

- **KPI 4:** Número de sesiones participativas con actores clave para discutir y proponer nuevas estrategias de evaluación.
- **KPI 5:** Número de buenas prácticas en evaluación de la investigación de otras universidades e instituciones estudiadas.
- **KPI 6:** Número de documentos elaborados que detallan las nuevas estrategias, criterios e indicadores de evaluación.

Fase 3: Implementación (2024-2026)

Objetivo: Implementar las nuevas estrategias y herramientas de evaluación de manera gradual y piloto, asegurando una comunicación efectiva y capacitación a los usuarios.

Actividades:

3.1 Desarrollo de herramientas: Creación de plataformas, formularios y guías para la aplicación de las nuevas estrategias de evaluación.

3.2 Capacitación: Implementación de programas de capacitación para investigadores, docentes y personal administrativo sobre el nuevo sistema de evaluación.

3.3 Pruebas piloto: Aplicación de las nuevas estrategias en áreas o proyectos específicos para evaluar su efectividad y realizar ajustes necesarios.

Responsables:

- Unidad de Gestión de la Calidad, Vicerrectoría de Investigación
- Comisiones de Evaluación de la Investigación
- Unidad de Tecnologías de la Información, Vicerrectoría de Investigación
- Unidad de Comunicación de la Ciencia, Vicerrectoría de Investigación

Recursos:

- Personal técnico y administrativo
- Personal asistente
- Presupuesto para desarrollo de herramientas y capacitación
- Plataformas de gestión de proyectos

Cronograma:

- Inicio: Noviembre de 2025
- Finalización: Diciembre de 2026

Indicadores claves de desempeño

- **KPI 7:** Número de plataformas, formularios y guías creados para la aplicación de las nuevas estrategias de evaluación.
- **KPI 8:** Número de investigadores, docentes y personal administrativo capacitados sobre el nuevo sistema de evaluación.
- **KPI 9:** Número de áreas o proyectos específicos en los que se aplicaron las nuevas estrategias con éxito.

Fase 4: Evaluación (2026)

Objetivo: Evaluar el impacto del Plan de Acción en la calidad, el impacto y la diversidad de la investigación en la UCR.

Actividades:

4.1 Recolección de datos: Monitoreo de métricas relacionadas con la calidad, el impacto, la diversidad y la colaboración en la investigación.

4.2 Análisis de resultados: Evaluación del impacto del nuevo sistema de evaluación en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

4.3 Elaboración de informe: Presentación de informe con los resultados

Responsables:

- Unidad de Gestión de la Calidad, Vicerrectoría de Investigación
- Dirección de Gestión de Investigación, Vicerrectoría de Investigación

Recursos:

- Personal técnico y administrativo
- Personal asistente
- Herramientas para la presentación de informes

Cronograma:

- Inicio: Junio de 2026
- Finalización: Diciembre de 2026

Indicadores claves de desempeño

- **KPI 10:** Número de métricas relacionadas con la calidad, el impacto, la diversidad y la colaboración en la investigación monitoreadas.
- **KPI 11:** Nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acción.
- **KPI 12:** Número de informes elaborados con los resultados de la evaluación del Plan de Acción.

IV. Análisis de riesgo

Identificación de riesgos	Tipo de afectación	Acciones de mitigación
Resistencia al cambio	Las personas investigadoras, docentes y personal administrativo pueden resistirse a los cambios en el sistema de evaluación, lo que podría dificultar su implementación.	Involucrar activamente a la comunidad universitaria en el diseño e implementación del Plan de Acción. A través de campañas de comunicación y sensibilización para explicar los beneficios del nuevo sistema de evaluación y cómo este contribuirá a mejorar la calidad de la investigación en la UCR.
Falta de recursos	La implementación del Plan de Acción puede requerir recursos humanos, financieros y tecnológicos que no estén disponibles actualmente.	Involucrar a las autoridades en el Plan de Acción para la consideración de requerir recursos adicionales, como personal para la gestión del nuevo sistema de evaluación, herramientas informáticas y capacitación para las personas investigadoras. Para lo cual de acuerdo a los resultados se realizará una estimación precisa de los recursos necesarios y se buscarán fuentes de financiamiento adicionales para cubrirlos.
Dificultades en la medición del impacto	La evaluación del impacto de la investigación, especialmente en áreas como las ciencias sociales y las humanidades, puede ser compleja y subjetiva.	Considerar el desarrollo indicadores de impacto específicos para cada área de investigación, considerando la diversidad de metodologías y enfoques existentes.
Falta de comunicación	Una comunicación deficiente sobre el Plan de Acción puede generar confusión y desinformación entre la comunidad universitaria.	Establecer un plan de comunicación claro y transparente que informe a todos los actores sobre los objetivos, los beneficios y el progreso del Plan de Acción.

Conclusión:

El Plan de Acción de la UCR para la implementación de actividades en el marco de COARA representa un paso importante en el camino hacia la mejora continua de la investigación. La UCR confía en que este plan permitirá fortalecer la calidad y el impacto de la investigación, promover la diversidad y la inclusión, y fomentar la colaboración entre personas investigadora

Medio siglo sembrando ciencia, cosechando futuro...